

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНА СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІЇ
ВСМОКТУВАННЯ ГЛЮКОЗИ У КИШЕЧНИКУ***Ланга С.С.**Український державний університет залізничного транспорту, доцент***MEDICAL-TECHNICAL SYSTEM OF DIAGNOSTIC DISORDERS OF THE FUNCTION OF
GLUCOSE ABSORPTION IN THE INTESTINE***Lapta S.**Ukrainian state university of railway transport, Assistant Professor***АНОТАЦІЯ**

Пропонується непрямий медико-технічний спосіб вимірювання інтенсивності всмоктування глюкози у кишечнику пацієнта. Знайдено її тимчасову залежність у нормі. За ступенем відхилення функції всмоктування глюкози пацієнта від норми пропонується запровадження кількісної характеристики мальабсорбції.

ABSTRACT

The indirect medico-technical method of measurement of the glucose absorption intensity in the patient's intestine is proposed. It's normal temporary dependence was found. By the deviation degree of the patient's glucose absorption function from the normal one, it was proposed to introduce the quantitative characteristics of malabsorption.

Ключові слова: система діагностики, порушення всмоктування, математична модель, диференціальне рівняння.

Keywords: diagnostic system, malabsorption, mathematical model, differential equation.

1. Постановка та актуальність розглянутої проблеми Серед великої кількості різних кишкових захворювань, пов'язаних із порушеннями функції всмоктування глюкози в кишечнику, є не лише рідкісні, а й широко відомі – виразка дванадцятипалої кишки, гастрит, дефіцит лактази (невсвоєння молочних вуглеводів). Частота останньої патології у країнах Європи варіює від 2 до 30% населення. В Україні вона становить 21%. У деяких країнах Азії та Африки ця аберация спостерігається значно частіше: у 50-90%, доходячи до окремих популяцій до 100% [1].

У зв'язку з відсутністю будь-яких точних методів дослідження функції всмоктування глюкози в кишечнику досі змушені були обмежуватися лише якісною діагностикою її порушень [1].

Недавнє введення в практику терапії цукрового діабету, атеросклерозу, ожиріння та деяких інших захворювань фармацевтичних препаратів-інгібіторів ферментів шлунково-кишкового тракту, що послаблюють процеси травлення та абсорбції глюкози в кров у пацієнта [1,2], підвищило актуальність розробки точних методів норми та у патології.

2. Попередні дослідження з цієї проблеми, невирішені раніше її аспекти Споживання їжі та її засвоєння – найважливіші процеси життєзабезпечення людини. Більшу частину енергії (щонайменше 60%) людина отримує з їжею у вигляді вуглеводів, переважно у вигляді крохмалю. У процесах травлення складні вуглеводи ферментативно розкладаються на прості цукру: переважно на глюкозу та частково на фруктозу та галактозу, які всмоктуються у кровотік у тонкому кишечнику. Потім печінки фруктоза і галактоза також трансформуються

в глюкозу [2,3]. Тому щодо абсорбції вуглеводів допустимо всмоктування галактози і фруктози в кишечнику враховувати опосередковано через глюкозу, тобто. умовно вважати, що у шлунково-кишковому тракті (ЖКТ) вуглеводи абсорбуються в кров лише як глюкози. Крім того, спрощуючи, можливо процеси травлення враховувати лише побічно, зводячи всі вуглеводи, що знаходяться в кишечнику, до глюкози, без їх первинного виду.

Недостатність травлення (малдигестія) та порушення всмоктувальної функції у тонкій кишці (малабсорбція), зазвичай тісно переплетені один з одним, поєднують терміном ентеральну недостатність [1]. Вона часто зустрічається в клінічній практиці. Однак її діагностика скрутна, особливо на ранніх стадіях. Це обумовлено відсутністю будь-яких прямих методів її дослідження та використанням для цієї мети непрямих способів, які або не цілком адекватні, або мають якісний характер.

У зв'язку з цим про процес всмоктування глюкози в кров до кишечнику загалом відомо небагато, незважаючи на важливе розуміння його на біохімічному рівні [3]. Цей процес починається практично відразу після перорального прийому глюкози. Його інтенсивність монотонно росте, досягає граничної інтенсивності насичення, характерної для абсорбційних процесів. У нормі він закінчується практично повним поглинанням глюкози із шлунково-кишкового тракту протягом близько одного-двох годин часу.

Найбільш безпосереднім із непрямих методів дослідження абсорбції глюкози в кишечнику є спосіб цукрових навантажень, що спирається на проведення стандартного перорального тесту толерантності до глюкози (ПТТГ) [3]. Він полягає у вимірі

рівня глюкози в капілярній крові натще, а потім, після внутрішнього прийому глюкозного навантаження в 75 г, ще кілька разів з інтервалом у півгодини. Характерна слабоосциляційна динаміка

зміни рівня глікемії при проведенні цього тесту в нормі зі специфічною гіпоглікемічною фазою представлена на рис. 1.

Рис. 1. Глікемічна крива ПТТГ у нормі.

Крива наростання цукру вважається нормальною, якщо рівень цукру максимально піднімається на 30-60 хвилині і повертається до вихідного базального значення, в нормі, що дорівнює 60-100 мг% (60-100 мг глюкози на 100 мл крові), через 2-2,5 години. Ознакою нормального всмоктування глюкози в кишечнику є підвищення вмісту цукру на 40-60 мг% (рис. 1), підвищення його менше, ніж на 25 мг%, як вважають, свідчить про порушення всмоктування [1].

Недоліком цього способу дослідження функції абсорбції глюкози в кров у шлунково-кишковому тракті є неможливість однозначного трактування одержуваних результатів.

Дійсно, форма і характер глікемічної кривої перорального тесту залежать не тільки від інтенсивності надходження в кров екзогенної глюкози, але також від стану печінки, підшлункової та ендокринних залоз, вегетативної нервової системи та інших факторів. Щоб якось зважити на внесок усіх цих механізмів, було запропоновано порівнювати

глікемічні криві тестів толерантності до глюкози при введенні її перорально та внутрішньовенно [1]. При стандартному внутрішньовенному тесті толерантності до глюкози (ВТТГ) [3] пацієнту вводять її внутрішньовенно з постійною інтенсивністю протягом $T = 2$ хвил. з розрахунку 0,5 г на кг ваги тіла у вигляді 50% розчину. Перерахунок цієї кількості глюкози на 100 мл крові дає величину внутрішньовенного навантаження $D_v = 617,3 \text{ мг\%}$.

Відомо, що при цьому рівень глюкози в крові різко підвищується від базального значення до максимального відразу після ін'єкції, в нормі рівного 250-300 мг%, і потім монотонно знижується, практично по експоненті (рис.2). У нормі концентрація глюкози у крові знову досягає базального рівня на 80-100 хвилині, потім здійснює характерну гіпоглікемічну осциляцію і остаточно повертається до нього на 180 хвилині від початку тесту.

Рис. 2. Глікемічна крива ВТТГ у нормі.

Глікемічна крива при пероральному варіанті проби з невеликим підйомом (її умовно називають плоскою кривою) і нормальна крива при внутрішньовенній ін'єкції свідчать про порушення всмоктування глюкози.

3. Проблеми, що досі не вирішені Очевидно, що і простий спосіб цукрових навантажень, його модифікований варіант з проведенням перорального і внутрішньовенного тестів толерантності до глюкози є суто якісними. Вони не дозволяють визначити точний вид функції всмоктування глюкози в кров у кишечнику пацієнта та диференціювати її різні відхилення від норми.

4. Мета статті – Розробка медико-технічної системи діагностики порушень функції всмоктування глюкози в кишечнику пацієнта на основі точного непрямого визначення за глікемічними даними проведених у нього ВТТГ і ПТТГ.

5. Опис оригінальних досліджень Вирішити поставлену проблему є можливим на основі математичного моделювання глюкозотолерантних тестів, які застосовуються у способі цукрових навантажень дослідження функції всмоктування глюкози в кишечнику. Відомі в літературі численні математичні моделі вуглеводного обміну, що номінально

описують динаміку глікемії, виявилися непридатними для цієї мети внаслідок їхньої фізіологічної неадекватності. У всіх цих моделях відсутня необхідна універсальність як за способом глюкозного навантаження, так і по можливості опису всієї глікемічної кривої, включаючи час введення глюкози. Крім того, у всіх цих моделях гіпотетично постулюється фізіологічно неадекватний взаємозв'язок динаміки глюкози та інсуліну в крові.

У попередній роботі авторів [4] було розроблено однокомпартментну математичну модель динаміки рівня глюкози в капілярній крові. Вона є мінімальною математичною моделлю ауторегуляції рівня глікемії: участь у процесі регуляції рівня глюкози в крові численних ендогенних факторів, включаючи також і інсулін, враховується, але описується опосередковано, відповідно до фізіологічних уявлень, зрештою, через саму глюкозу. Відома інерційність механізму ауторегуляції рівня глікемії врахована і адекватно описана диференціально-різносним рівнянням 1-го порядку із запізненим аргументом щодо відхилення $y(t) = g(t) - g_b$ рівня глюкози в крові $g(t)$ від його базального значення g_b . У дещо модифікованому вигляді математичну модель динаміки глікемії можна записати рівнянням:

$$y'(t) = (1 - \alpha)f(t) - \beta^+y(t - \tau) - u(t - 1) - \gamma Es(y(t - 1) + g_b - g^*), t \geq 0$$

$$y(t) = \varphi(t) = 0, -\tau \leq t < 0 \quad (1)$$

Де t - поточний час у хвилинах, індекс "-" береться всюди при позитивних значеннях функції $y(t)$, а "+" при її негативних значеннях, відповідно до напрямку зміни рівня глікемії при цьому; α - коефіцієнт інтенсивності утилізації глюкози, контрольованої інсуліном, при її екзогенному надходженні, β^+ - коефіцієнт інтенсивності в β^- гіпоглікемічній β^+ регуляції, τ - час запізнення в цих гормональних регуляціях; що відображає їхній інерційний характер; g^* - нирковий поріг глюкозурії; $\gamma > 0$ - параметр, що характеризує її інтенсивність; $Es(z) = ze(z)$ де $e(z)$ - одинична функція Хевісайду; $u(t)$ - утилізація надлишкової глюкози в крові, яка частково заміщає її базальний мінімальний рівень споживання організмом u_b з ендогенних джерел. Залежність $u(t)$ від рівня глікемії $g(t)$ у першому наближенні можна у вигляді:

$$\begin{cases} 0, & g(t) < g_b \\ \frac{u_b}{g_p - g_b} y(t), & g_b \leq g(t) < g_p \\ u_b, & g(t) \geq g_p \end{cases}$$

де g_p - рівень глікемії, при якому повністю блокується ендогенне виробництво глюкози. $\varphi(t)$ - початкова функція; $f(t)$ - інтенсивність надходження в кров екзогенної глюкози. При внутрішньовенній ін'єкції її можна контролювати, зокрема при стандартному ВТТГ вона має вигляд:

$$f(t) = \begin{cases} \frac{D_v}{T}, & 0 \leq t \leq T \\ 0, & t > T \end{cases}$$

при ПТТГ вона невідома та потребує визначення.

Слід зауважити, що певна інерційність, властива всім фізіологічним процесам, вимагає послідовного обліку відповідного запізнення. Враховуючи, що за одну хвилину серце людини перекачує практично весь готівковий об'єм крові і, вважаючи, що за такий пасаж відбувається її повне перемішування, можна прийняти час запізнення в регуляції за рівнем глікемії рівним одній хвилині, що відображено в рівнянні (1).

Ця модель (1) дозволяє відтворити динаміку глікемії в капілярній крові, що використовується для аналізів, при довільному глюкозному навантаженні, зокрема при внутрішньовенному та пероральному.

Усі параметри моделі (1) мають конкретний фізіологічний зміст, чисельні значення кожного їх визначають вид глікемічної кривою відповідному її ділянці. Деякі їх досить досліджені у фізіології [2,3], їх значення вважатимуться відомими константами: $g^* = 170 \text{ мг}\%$, $u_b = 2.8 \frac{\text{мг}\%}{\text{хвил}}$, $g_p = 300 \text{ мг}\%$. Параметр u можна легко визначити за добовим глікемічним профілем і добовою глюкозурією. В нормі $\gamma = 0.02 \text{ хвил}^{-1}$. Час запізнення τ можна знайти як часовий інтервал з моменту перетину глікемічної кривої базального рівня до її мінімуму в

гіпоглікемічній фазі (рис. 1 і 2). Значення решти параметрів знаходяться методами ідентифікації в процесі чисельних експериментів у відповідності з клінічними глікемічними даними обстежуваного пацієнта.

Оскільки вид рівняння (1) динаміки зміни рівня глікемії інваріантний щодо характеру глюкозного навантаження: внутрішньовенним або пероральним, інваріантними є також і всі параметри моделі, індивідуалізованої для даного пацієнта, прямо не пов'язані з процесом екзогенного надходження глюкози в кров. Це стосується всіх параметрів, за винятком α . Тобто всі параметри моделі (1), індивідуалізованої для даного пацієнта, крім α , збігаються при визначенні їх як за даними ВТТГ, так і за даними ПТТГ.

Значення параметра α , що описує інтенсивність секреції інсуліну, як впливає з фізіологічних міркувань, залежить від способу введення екзогенної глюкози: при пероральному навантаженні його значення адекватно збільшеної секреції інсуліну повинно бути значно вище, ніж при внутрішньовенній ін'єкції глюкози.

При проведенні ВТТГ і ПТТГ в одного й того ж пацієнта та зіставленні їх глікемічних даних на основі цієї моделі можливе відновлення функції $f(t)$ всмоктування глюкози в кишечнику при пероральному тесті. Форма та чисельні значення цієї опосередковано визначеної за клінічними даними функції всмоктування глюкози в кишечнику пацієнта та її відхилення від норми можуть бути характеристиками ступеня мальабсорбції у нього.

6. Медико-технічна система діагностики мальабсорбції Для реалізації сформульованої вище ідеї слід виконати комплекс заходів, які є медико-технічною системою діагностики порушень функції всмоктування глюкози в кишечнику пацієнта (рис. 3)

На рис. 3 представлена структурна схема системи автоматизованого визначення виду функції всмоктування глюкози в кишечнику пацієнта та діагностики її порушень, що включає підсистему отримання вихідних даних: при ВТТГ та ПТТГ, підсистему модельних розрахунків та підсистему видачі графіка функції всмоктування та її аналізу (безпосередньо діагностики).

Підсистема 1 отримання вихідних даних призначена для проведення забору крові у пацієнта та визначення вмісту глюкози в крові для отримання клінічної кривої глікемічної відповідного тесту толерантності до глюкози. Забір зразка крові та визначення рівня глікемії проводиться стандартними методами, що використовуються у клінічних біохімічних лабораторіях. Проведення ПТТГ не вимагає додаткових технічних пристроїв. Для внутрішньовенного введення глюкози з контрольованою інтенсивністю ін'єкції необхідний пристрій, що є дозатором лікарських речовин.

Рис. 3.

У підсистемі 2 модельних розрахунків на основі даних ВТТГ пацієнта, що обстежується, проводиться індивідуалізація математичної моделі динаміки глікемії для нього. Це виконується методом підбору числових значень відповідних її параметрів так, щоб розрахункова глікемічна крива ВТТГ відтворювала клінічну глікемічну криву ВТТГ пацієнта найкращим чином у сенсі принципу Лежандра мінімуму суми квадратів нев'язок.

Потім за допомогою чисельних модельних експериментів підбирається значення параметра при пероральному введенні глюкози і вид її функції всмоктування в кишечнику так, щоб розрахункова крива глікемічна ПТТГ відтворювала його клінічну глікемічну криву ПТТГ найкращим чином.

Таким непрямым способом виміряна тимчасова залежність інтенсивності всмоктування глю-

$$y'(t) = (1 - \alpha)f(t) - \beta^u y(t - \tau) - u(t - 1) - \gamma E_s(y(t - 1) + g_b - g^*), t \geq 0 \quad (1)$$

$$y(t) = \varphi(t) = 0, -\tau \leq t < 0$$

$$g_b = 80\text{мг}\%, \beta^u = 0.011\text{хвил}^{-1}, \tau = 40\text{хвил}$$

Значення параметра α при стандартному внутрішньовенному навантаженні дорівнює 0.66; при стандартному пероральному навантаженні $\alpha = 0.95$. При обробці клінічних даних була побудована крива функції всмоктування f_1 , представлена на рис. 4б, яку слід розглядати як норму у процесі всмоктування глюкози в кишечнику.

Площа під кривою функції всмоктування дорівнює кількості глюкози, що всмокталася в кишечнику, нормованій на 100 мл крові. У разі кривої f_1 ця величина збігається з перорально прийнятою дозою глюкози $Q = 1500\text{мг}\%$ $Q = 1500 \text{мг}\%$. На рис.

кози в кишечнику передається до підсистемі 3 вихідні графіки функції всмоктування глюкози та діагностики. Візуалізація здійснюється графічним редактором на екрані комп'ютера. Алгоритм аналізу та діагностики стану функції всмоктування глюкози в кишечнику пацієнта ґрунтується на визначенні ступеня відхилення його клінічної кривої від заздалегідь визначеної норми.

Як приклад відновлення виду функції всмоктування глюкози в кров у кишечнику згідно із запропонованою процедурою було проведено обробку довідкових клінічних даних внутрішньовенного та перорального тестів у нормі, наведених у літературі [5]. За цими даними були знайдені значення основних параметрів моделі (1):

4а наведено нормальну глікемічну криву ПТТГ g_1 , що відповідає кривій f_1 . Також на рис. 4а побудовані гіпотетичні сплюснені глікемічні криві g_2 та g_3 характерні для мальабсорбції, а на рис. 4б - відновлені за ними функції всмоктування f_2 та f_3 . Площі під кривими f_2 та f_3 дорівнюють $750\text{мг}\%$ і $375\text{мг}\%$ відповідно, що означає половинне всмоктування глюкози в кишечнику та всмоктування її на одну чверть.

Рис. 4.

Нормальна крива всмоктування глюкози в кишечнику f_1 та патологічні криві, відповідні мальабсорбції f_2 та f_3 на рис. 4б узгоджуються з фізіологічними уявленнями про цей процес [1,2]. Наочним відмінностям між ними, мабуть, можна надати фізіологічного сенсу, що дозволить запровадити неформальні кількісні характеристики порушень функції всмоктування глюкози у кишечнику.

7. Висновки та перспективи подальших розробок Вперше запропоновано систему автоматизованого визначення виду функції всмоктування

глюкози у кишечнику пацієнта та діагностики її порушень на основі математичної моделі динаміки глікемії. Розробку, запроповану до уваги, слід розглядати як перше наближення, що вимагає подальшого вдосконалення та конкретизації.

Декілька необхідних та цікавих, на наш погляд, напрямів для подальших досліджень щодо вдосконалення запропонованого методу:

1. Знаходження аналітичного виду (апроксимації) функції всмоктування глюкози в кишечнику.
2. З'ясування фізіологічного сенсу різних частин кривої функції всмоктування та її форми.

3. Побудова математичної моделі функції всмоктування глюкози у кишечнику та її зіставлення з результатами, отриманими у цій роботі.

Література

1. Endocrinology and metabolism / Editors: P. Felig, J.D. Baxter, L.A. Frohman. - 3d ed., McGraw-Hill, INC., 1995. 1940 p.

2. Ендокринологія: підручник (Ю.І. Комісаренко, Г.П. Михальчишин, П.М. Боднар та ін.) За ред. професора Ю.І. Комісаренко, - Вид. 5, перероб. та доп. – Вінниця: Нова Книга, 2020. – 456с.

3. American Diabetes Association (2023). 9. Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment:

Standards of Care in Diabetes—2023 Diabetes Care 2023;46(Suppl. 1):S140–S157 | <https://doi.org/10.2337/dc23-S009>.

4. Бих А.І., Лапта С.І., Лапта С.С. Рання діагностика цукрового діабету за значеннями параметрів мінімальної математичної моделі вуглеводного обміну, що індивідуалізована відповідно до даних глюкозотолерантного тесту. // Електроніка та зв'язок. Київ, №14, 2002. С.136-139.

5. Clinical Practice in the Prevention, Diagnosis and Treatment of Vitamin D Deficiency: A Central and Eastern European Expert Consensus Statement / Nutrients 2022 Apr 2;14(7):1483. doi: 10.3390/nu14071483